

CRESCIMENTO DA REGENERAÇÃO NATURAL DE *Zygia racemosa* (Ducke) APÓS TRATAMENTO SILVICULTURAL DE LIBERAÇÃO EM ÁREA DE MANEJO FLORESTAL DE MENOR IMPACTO NO MÉDIO AMAZONAS

Dario Pereira Castro^a; Iandro Xavier Santarem^b; Victor Alexandre Hardt Ferreira dos Santos^c

Contexto e Objetivo: Manejo florestal é o uso dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros sem causar prejuízos ao ecossistema florestal. A regeneração natural das florestas é fundamental para a recomposição das espécies. A condução da regeneração natural pode ser usada para redução da competição, com isso, aumenta a densidade e o crescimento das espécies beneficiadas. Neste estudo, foi avaliado se o tratamento silvicultural aprimora o crescimento da regeneração natural de *Zygia racemosa*.

Estratégia: O trabalho foi realizado em duas propriedades localizadas no km 64 da AM-363, município de Silves, Amazonas. Caracterizou-se 64 clareiras. Foram identificados e selecionados indivíduos de *Zygia racemosa*. As clareiras foram divididas em dois grupos, o primeiro grupo recebeu tratamento silvicultural de liberação do espaço de crescimento em um raio de um metro de cada muda selecionada e o segundo grupo de clareiras não recebeu tratamento. Foi mensurado o crescimento em altura e diâmetro do coleto, considerando um período de 18 meses dias. As médias foram comparadas com o teste t-Student ($\alpha = 0,1$).

Resultados: O crescimento em altura da espécie *Zygia racemosa* não foi afetado pelo tratamento silvicultural ($p = 0,3$). Os valores médios de crescimento em altura foram de 33,10 cm/ano e 27,62 cm/ano em clareiras sem e com tratamento silvicultural, respectivamente. Para o crescimento em diâmetro foi observado um efeito significativo ($p = 0,06$), sendo que o maior crescimento (4,27 mm/ano) foi observado em clareiras sem tratamento (2,92 mm/ano para clareiras com tratamento).

Conclusão: O tratamento de liberação não aprimora o crescimento da regeneração natural da espécie *Zygia racemosa*, pelo contrário, pode afetar negativamente o crescimento. Esses resultados demonstram a importância dos estudos sobre a condução da regeneração em nível de espécie.

Palavras-chave: Silvicultura tropical; Condução; Clareiras.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, discente, dpc.gfl19@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, discente, ixs.gfl19@uea.edu.br

^cUniversidade do Estado do Amazonas, docente, vasantos@uea.edu.br